

PAST BOSIMDA METANOLNI SINTEZI UCHUN KATALIZATORLAR

1. Yuldasheva Nigora Tursunboyevna
2. Qodirova Malohat
3. A'zamjonova Mastura

1. NamMQI kimyo fani o'qituvchisi

2. Namangan muhandislik-qurilish instituti talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7791334>

Past bosimlarda (≈ 5 MPa) metanol sintezini sanoatda amalga oshirishning zaruriy sharti katalizatorning mavjudligi bo'lib, u nisbatan past haroratlarda yuqori faollikka ega bo'lishi kerak. Qadimdan ma'lumki, tarkibida mis tutgan katalizatorlar rux-xromli katalizatorlarga qaraganda ancha faolroq. Bunday tarkibida mis tutgan katalizatorlar 1930-yillarda metanolni sanoat sintezida qo'llash maqsadida o'rganilgan. Ba'zi nashrlarda ular "Blasyak katalizatorlari" deb ataladi.

Mis-rux va mis-magniy katalizatorlarida metanol sintezi bo'yicha ko'plab dastlabki ilmiy ishlarni (1928-38) eslatib o'tmaslik mumkin emas. Biroq, bu katalizatorlarni sanoat amaliyotiga joriy etish o'sha yillarda muvaffaqiyatsiz bo'ldi, chunki ularning xizmat qilish muddati qisqa edi. Bu, asosan, katalizatorlarning katalitik zaharlovchilarga (oltingugurt, xlor, fosfor, metall karbonillari) nisbatan juda past barqarorligi, shuningdek, ularning harorat o'zgarishiga biroq sezgirligi bilan bog'liq edi.

Yuqori bosimli sintezda ishlatiladigan rux-xrom oksidi katalizatorlari oltingugurt ta'siriga nisbatan yuqori barqarorlikni namoyish etadi. Metanol sintezi uchun ishlatiladigan tozalangan gazda 30 ppm va undan yuqori bo'lgan H₂S konsentratsiyasi juda maqbuldir. Aksincha, mis katalizatorlari uchun katalizator zaharlarining tarkibi H₂S bo'yicha 1 ppm bilan cheklangan. Faqatgina gazni tozalashda yangi jarayonlarining paydo bo'lishi bilan, masalan, Rectisol jarayoni, sintez gazidagi oltingugurt birikmalarining tarkibini 0,1 ppm gacha kamaytirish va shu tariqa katalizatorning ishlashini 3 yil yoki undan ko'proq muddatga erishish mumkin bo'ldi.

Mis katalizatorlarining tez deaktivatsiyasining yana bir sababi juda yuqori haroratlarda misning qayta kristallanishidir. Metanol sintezi sharoitida katalizatoridagi mis metall holatda bo'ladi. Tamman nuqtasi (ya'ni, kristall panjaradagi Cu atomlarining harakatchanligi seziladigan minimal harorat) $\approx 190^{\circ}\text{C}$ ni tashkil qiladi.

Shu sababli, tarkibida mis tutgan katalizatorlarda maksimal ruxsat etilgan sintez harorati 270°C ni tashkil qiladi. Yuqori haroratlarda misning qayta kristallanishi tufayli katalizatorlarning tez deaktivatsiyasi sodir bo'ladi. Metanolning sanoat sintezida mis o'z ichiga olgan katalizatorlardan foydalanish bo'yicha birinchi muvaffaqiyatli urinish Polsha Respublikasining Oswiecim shahridagi kimyo zavodida amalga oshirildi.

Tayyorlangan katalizator quyidagi tarkibga ega edi: 62,5% CuO, 25% ZnO, 7,5% Al₂O₃ va 5,0% H₂O. Katalizator Dautherm A sovutish suyuqligi (73% difenil oksidi va 27% difenilning azeotrop va evtetik aralashmasi) bilan sovutilgan quvurli reaktorda nisbatan yuqori harorat va bosimda ($220-300^{\circ}\text{C}$ va $15-25$ MPa) ishladi. Chiqarib yuborilaytgan gazga nisbatan resirkulyatsiya ishlatilmadi: sintez gazi va aylantirilgan tabiiy gaz aralashmasi to'g'ridan-to'g'ri katalizatorga yuborildi. Bunday sharoitda katalizatorning mahsuldorligi soatiga 1 m³ katalizatorga 1,25 tonna metanolni tashkil etdi. 1-2

mg/m³ sintez gazidagi oltingugurt miqdorida katalizatorning ishlash muddati bor-yo'g'i 3-5 oyni tashkil etdi. Termodinamik va kinetik ma'lumotlarga asoslanib, tarkibida mis tutgan katalizatorlar rux-xromli katalizatorlardan farqli o'laroq, 4,5-5,5% (hajm) CO₂ mavjudligida va H₂ : CO sintez gazida taqriban ≈ 3,5: 1 nisbatda metanolning optimal unumini ta'minlashining optimal unumdorligini ta'miladi.

1959 yildan keyin tarkibida mis tutgan katalizatorlarni ishlab chiqishda yangi davr boshlandi, u past bosim va haroratda metanolning sanoat va iqtisodiy jihatdan samarali sintezi bilan yakunlandi. Frankfurtdagi ishlab chiqilgan tarkibida mis tutgan katalizatorlar past bosimda metanolni sanoat sintezida muvaffaqiyatli qo'llanilgan.

Optimal katalizator nafaqat tarkibni o'zgartirish orqali olinadi, tayyorlash usuli hal qiluvchi bo'lishi mumkin. Umuman olganda, tarkibida mis tutgan katalizatorlar ko'p yoki kamroq suyultirilgan tuz eritmalaridan tarkibiy qismlarni birgalikda cho'ktirish orqali tayyorlanadi.

Favqulotta vaziyat paytida kerakli harorat va pH ni saqlab qolish juda muhimdir. Filtr kekini quritib, toblangandan so'ng, hosil bo'lgan katalizator massasi kerakli o'lchamdagi tabletkalarga aylanadi. Ishga tushirishdan oldin katalizatorni qaytarish kerak, ya'ni mis oksidi katalitik faol metall shakliga aylanishi kerak. CuO ning qaytarilishi katta issiqlik chiqishi bilan sodir bo'lganligi sababli, katalizatorning maksimal faolligini saqlab qolish uchun uning haddan tashqari qizib ketishiga yo'l qo'ymaslik kerak va vodorodning quyi konsentratsiyasida inert gaz oqimida qaytarilishi kerak. Bunday ehtiyotkorlik bilan qaytarilgandan so'ng katalizator, "shakllantirish" bosqichiga o'tkaziladi.

References:

1. М. Асқаров, О. Ёриев, Н. Ёдгоров Полимерлар физикаси ва химияси. Тошкент. „Ўқитувчи“.
2. Слоним И. Я. Определение строения мочевины формальдегидных смол циклоцепной структуры методом ЯМР 13С. Журнал ВМС Сер. А. 1988 N10.
3. Сайфиддинов, О., Гойипов, А., & Рахмонов, Д. (2022). Композицион фенол-формальдегид смолаларини термик хоссаларини ўрганиш. *Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot*, 1(23), 99-102.
4. Юсупов, И., Зокиров, М., & Сайфиддинов, О. (2022, October). БИОГОМУС ЎЎИТЛАРИ. БИОГОМУСНИНГ ХОССАЛАРИ ВА ҚЎЛЛАНИЛИШИ. In *Международная конференция академических наук* (Vol. 1, No. 29, pp. 17-24).
5. Shamshidinov, I., Kodirova, G., Sayfiddinov, O., & Zakirov, M. (2022). METHOD OF APPLICATION OF BIOGUMUS AS WELL AS OBTAINING LIQUID BIOORGANOMINERAL FERTILIZERS FROM RAIN WORM BIOGUMUS. *International Bulletin of Applied Science and Technology*, 2(10), 40-46.
6. Najmiddinov, R., Shamshidinov, I., Qodirova, G., Nishonov, A., & Sayfiddinov, O. (2022). Марказий Қизилқум фосфоритлари асосидаги экстракцион фосфат кислотадан юқори сифатли аммоний фосфатлари олиш. *Science and innovation*, 1(A4), 150-160.

7. Сайфиддинов, О., & Хусанбоев, З. (2022). ПАНДЕМИЯ ДАВРИДА ТИББИЁТ СОҲАСИДА "CARE HELPER" ЛОЙИҲАСИНИ ЖОРИЙ ЭТИШНИНГ ИСТИҚБОЛЛАРИ. *Zamonaviy dunyoda ilm-fan va texnologiya*, 1(2), 42-45.
8. Юсупов, И., Зокиров, М., & Сайфиддинов, О. (2022, October). БИОГОМУС ЎҒИТЛАРИ. БИОГОМУСНИНГ ХОССАЛАРИ ВА ҚЎЛЛАНИЛИШИ. In *Международная конференция академических наук* (Vol. 1, No. 29, pp. 17-24).
9. Турсунбоев, Х., & Сайфиддинов, О. (2022). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ НЕХИМИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ. *Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot*, 1(28), 434-438.
10. Нажмиддинов, Р. Ю., Шамшидинов, И. Т., Нишонов, А. А., & Сайфиддинов, О. О. МАРКАЗИЙ ҚИЗИЛҚУМ ФОСФОРИТЛАРИ АСОСИДАГИ ЭКСТРАКЦИОН ФОСФАТ КИСЛОТАДАН ЮҚОРИ СИФАТЛИ АММОНИЙ ФОСФАТЛАРИ ОЛИШ. *Achemistry*, 150.
11. Сайфиддинов, О., & Юсупов, И. (2022). ПОЯВЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУМАГИ. *Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot*, 1(27), 129-132.
12. Ikramov, M., & Sayfiddinov, O. (2022). ORGANIK KISLOTALAR ASOSIDA POLIEFIR OLISHNI TADQIQ ETISH. *Zamonaviy dunyoda ilm-fan va texnologiya*, 1(6), 210-212.
13. Eminov, A., Jumanov, Y., Umarov, F., & Sayfiddinov, O. (2022). O'ZBEKISTON KAOLINLARIDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI. *Science and innovation*, 1(A6), 367-373.
14. Сайфиддинов, О., & Усканбеков, О. (2022). НАНО-ЗАПРАЧАЛАРНИНГ ХОССАЛАРИИ ЎРГАНИШ. *Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot*, 1(28), 18-22.
15. Eminov, A., Jumanov, Y. U., Umarov, F., & Sayfiddinov, O. (2022). PROSPECTS FOR THE USE OF KAOLINS OF UZBEKISTAN. *Science and Innovation*, 1(6), 367-373.
16. Najmiddinov, R., Shamshidinov, I., Qodirova, G., & Sayfiddinov, O. (2022). PURIFICATION OF PHOSPHORIC ACID FROM IMPURITIES IN THE EXTRACTION PROCESS AND RESEARCH OF OBTAINING HIGH-QUALITY NITROGEN-PHOSPHORIC FERTILIZERS. *Models and methods in modern science*, 1(16), 86-99.